

European journal of volunteering and community-based projects Vol.1, No 3; 2023
ISSN: 2724-0592 E-ISSN: 2724-1947
Published by Odv Casa Arcobaleno

BILANCIO SOCIALE 2022

Doi: [10.5281/zenodo.10111681](https://doi.org/10.5281/zenodo.10111681)

Questo documento
è stato realizzato per Arcigay da:
Matteo Cavalieri, Gabriele Piazzoni,
Fabrizio Sorbara, Ariberto Vergnani

In collaborazione con Vision2050 Spin
off del Dipartimento di Management,

Università di Torino:

Paolo Biancone, Silvana Secinaro,
Valerio Brescia, Davide Calandra,
Federico Chmet, Federico Lanzalonga,
Michele Oppioli, Ginevra Degregori,
Lara Demarchi, Rita Tamburrini
e Federica Bassano

Indice

1. Introduzione	pag 4
2. Identità e contesto operativo....	pag 12
3. Governance	pag 18
4. Valori etici ed associativi	pag 24
5. Modello associativo	pag 32
6. Azioni e risultati	pag 40
7. Impatto del Valore Sociale generato sul contesto	pag 68

1.1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2022

1.2 GUIDA ALLA LETTURA

1.1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2022

Vi presentiamo il Bilancio Sociale 2022 di Arcigay, uno strumento che si propone di restituire in termini di cifre e di dati il lavoro che Arcigay, uno strumento si propone di restituire in termini di cifre e di dati il lavoro che Arcigay, tramite i propri Comitati Territoriali e le Associazioni aderenti svolge dal nord al sud del Paese. Per farlo ci siamo avvalsi della collaborazione di tutte le nostre realtà locali, alle quali è stato chiesto di restituirci uno spaccato rendicontativo delle attività svolte da sviluppare in numeri e tabelle. Un compito non semplice e sicuramente complesso per la nostra associazione, che svolge le proprie attività con una prevalenza assoluta di lavoro volontario, da parte di migliaia di persone che dedicano gratuitamente il proprio tempo libero a servizio delle persone LGBTQIA+ e della battaglia per la costruzione di un mondo più giusto e più equo in cui ogni persona possa essere liberamente sé stessa. Questo Bilancio registrare una evidente inversione di tendenza rispetto ai precedenti anni in cui abbiamo subito le pesanti conseguenze della situazione pandemica legata al Covid-19, che ha contratto e messo in difficoltà tantissime nostre capacità di azione, in alcuni ambiti noterete sofferenze ancora in fase di recupero ma con una progressione positiva, in altri addirittura dati migliori rispetto agli anni precedenti il periodo pandemico, che rappresentano la grande capacità di resistenza e resilienza della nostra associazione.

Per costruire questo Bilancio Sociale abbiamo cercato di valorizzare le attività svolta da Arcigay, dai progetti di rilevanza e impatto nazionale alla miriade di progettualità ed iniziative locali che costituisce la grande massa dell'operatività di Arcigay utilizzando l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per misurare e declinare l'impatto della nostra azione. Confidiamo di essere riusciti a rendere in modo chiaro e facilmente leggibile quello che facciamo, cercando di rendere giustizia all'impegno di tutte le persone che in nome e per conto di Arcigay agiscono quotidianamente e senza guadagnare le luci della ribalta per la costruzione di un futuro migliore.

Un ringraziamento particolare al Dipartimento di Management dell'Università di Torino che ha lavorato con noi alla realizzazione di questo Bilancio e a coloro che dentro la nostra associazione si sono prestati al complesso lavoro di rendicontazione delle attività svolte. Vogliamo sperare che terminata la lettura di questo documento, avrete voglia di impegnarvi con noi attivandovi personalmente o semplicemente sostenendo le attività di Arcigay.

Il Segretario Generale

Gabriele Piazzoni

Il Tesoriere Nazionale

Matteo Cavalieri

1.2 GUIDA ALLA LETTURA

Per il terzo anno, Arcigay ha volontariamente deciso di pubblicare i propri risultati attraverso il Bilancio Sociale al fine di illustrare a tutti gli attori coinvolti l'impegno profuso nella creazione di attività in grado di generare valore in senso ampio, non solo per la diversificazione delle stesse, ma anche dal punto di vista temporale – breve, medio e lungo termine. L'elaborazione del seguente report cerca di rispondere ai vincoli previsti per il terzo settore e allo stesso tempo dare una visione POP dei risultati.

Il Bilancio, in linea con le evoluzioni della rendicontazione a livello internazionale, è redatto in conformità all'International <IR> Framework, emanato nel dicembre 2013 dall'International Integrated Reporting Council (IIRC) ed utilizza un set di indicatori e un approccio ispirato al GRI in un anno di cambiamento e passaggio al nuovo approccio richiesto dal GRI 2021.

La relazione contabile include le attività di Arcigay nazionale e di tutti i comitati territoriali ed associazioni aderenti e riferisce all'esercizio 2022 con una panoramica di alcune specificità sull'ultimo quadriennio. Inoltre, si è considerato necessario includere nella Relazione Integrata le informazioni ritenute di maggiore rilevanza in merito ad alcuni fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di pubblicazione del presente documento.

Le principali fonti di dati e informazioni indicate nel Bilancio Sociale sono:

Il Report Integrato è stato elaborato in modo collaborativo da una task force inter-funzionale, istituita ad hoc per sviluppare il processo di Reporting Integrato, coordinata dal Sustainability Manager che ha utilizzato Microsoft Teams di Office 365 come archivio condiviso delle informazioni e dei dati.

Il presente report è disponibile in formato digitale sul sito <https://www.arcigay.it/>

La governance di processo si identifica in quattro gruppi di lavoro che sono stati costituiti e che hanno collaborato tra di loro e con i Responsabili associativi di volta in volta coinvolti.

Il **Comitato strategico**, che ha governato il processo di “rendicontazione sociale integrata” definendo le linee guida per il conseguimento dell'obiettivo

Il **Comitato per la valutazione di impatto sociale** (di nuova istituzione e sperimentazione e a completamento e valorizzazione della governance di processo in ottica di evoluzione e innovazione), che ha sperimentato un percorso di acquisizione di informazioni quantificabili e qualificabili volte a governare il cambiamento in un'ottica di Corporate Social Responsibility.

Il **Comitato scientifico** di indirizzo, che ha definito i riferimenti metodologici di redazione ed ha supervisionato l'intero processo.

Il **Gruppo di lavoro di applicazione metodologica ed operativa**, che ha curato la gestione operativa del Bilancio Sociale, secondo le metodologie e le tempistiche individuate nel cronoprogramma ed in coordinamento e collaborazione con tutte le strutture interne dell'Arcigay.

01

Vision 2050 Spin-off

Accademico:

Prof. Paolo Biancone
Prof.ssa Silvana Secinaro
Prof. Valerio Brescia

Arcigay:

Matteo Cavalieri
Gabriele Piazzoni

02

Vision2050 Spin-off

Accademico:

Prof. Paolo Biancone
Prof.ssa Silvana Secinaro
Prof. Valerio Brescia
Dott. Davide Calandra
Dott.ssa Elena Finessi
I componenti del Comitato sono iscritti nel registro CEPAS quali valutatori d'impatto (VAL) secondo rif.to SCH120 CEPAS vigente.

03

Arcigay:

Matteo Cavalieri
Gabriele Piazzoni

Vision2050 Spin-off

Accademico:

Prof. Paolo Biancone
Prof.ssa Silvana Secinaro
Prof. Valerio Brescia
Prof. Davide Calandra

04

Arcigay:

Matteo Cavalieri
Gabriele Piazzoni
Fabrizio Sorbara
Ariberto Vergnani

Vision2050 Spin-off

Accademico:

Prof. Paolo Biancone
Prof.ssa Silvana Secinaro,
Prof. Valerio Brescia
Prof. Davide Calandra,
Dott.ssa Elena Finessi

IDENTITÀ E CONTESTO OPERATIVO

- 2.1 VISION
- 2.2 MISSION E OBIETTIVI
- 2.3 ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE

Arcigay, principale associazione LGBTQIA+ italiana senza scopo di lucro e la più grande per numero di volontari* e attivisti* su tutto il territorio nazionale, dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQIA+, e contro ogni forma di discriminazione.

Conta 73 sedi, tra comitati territoriali e associazioni aderenti, diffuse su tutto il territorio nazionale, attraverso le quali, grazie alla partecipazione di migliaia di persone volontarie e attiviste, LGBTQIA+ e non, si mobilita per dare concretezza agli obiettivi e alle attività dell'associazione sia a livello locale sia a livello nazionale.

Arcigay collabora con associazioni non governative, italiane e internazionali, ed è interlocutrice delle principali istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

L'associazione è indipendente da qualsiasi governo, partito o ideologia politica o religiosa. È finanziata grazie alle quote associative, alle donazioni di privati (individuali, fondazioni, imprese, ecc.) e a fondi attratti attraverso progetti che rispondono a bandi di enti pubblici e privati.

Arcigay

Associazione di

promozione sociale

Iscrizione al registro nazionale delle APS n° 115 (L. 383/2000)

C.F. 92017780377

Iscrizione al RUNTS con atto Num. 20216 del 24/10/2022

Dove siamo

Direzione Nazionale
Via Don Minzoni, 18
40121 Bologna
051 09 57 241
051 09 57 243
info@arcigay.it

VISION

Arcigay crede in una società laica, inclusiva e aperta, basata sulla solidarietà e sull'uguaglianza, una società nella quale i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti e le persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, intersessuali ed asessuali (LGBTQIA+) siano libere di essere loro stesse.

MISSION

- Ottenere pari e pieni diritti per le persone LGBTQIA+, incluso in particolare il matrimonio egualitario e il riconoscimento della genitorialità LGBTQIA+.
- Ottenere protezione legale contro la violenza e la discriminazione verso le persone LGBTQIA+ e il definitivo consolidamento di una società e di una cultura non omo-bitransfobica e non sessista.
- Promuovere il benessere della comunità e delle persone LGBTQIA+ direttamente tramite servizi sul territorio o indirettamente tramite il cambiamento sociale e culturale.

OBIETTIVI

- Agisce direttamente a livello nazionale come soggetto di iniziativa politica e istituzionale.
- Coordina la diffusione su tutto il territorio di campagne, iniziative e programmi riguardanti la promozione e la difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+.
- Sostiene la crescita, lo sviluppo e la diffusione dei comitati territoriali e delle associazioni aderenti che operano localmente, anche attraverso attività di formazione, di scambio di buone pratiche e diffusione di risorse nell'ambito di iniziative, progetti e programmi nazionali declinabili a livello locale.
- Opera con massima trasparenza e investe la maggior parte delle risorse nella realizzazione di attività concrete e solo una minima parte nel funzionamento della struttura.

Arcigay è una associazione nazionale composta da 73 sedi operative distinte tra associazioni aderenti e comitati territoriali. Queste realtà, in sinergia e collaborazione tra di loro, si occupano di promuovere e diffondere nei territori i valori dell'associazione declinandoli in attività e iniziative in favore della comunità LGBTQIA+.

Nonostante il miglioramento della situazione generale, la chiusura dei comitati territoriali e delle Associazioni durante la pandemia nel 2020-2021 ha drasticamente ridotto il numero di persone associate rispetto all'anno 2019, in cui risultavano essere 59.903. Nel 2022 le persone associate erano 22.026.

Arcigay, in qualità di associazione nazionale si impegna a:

- Coordinare iniziative nazionali politiche, istituzionali e sociali
- Promuovere e diffondere iniziative e campagne locali
- Supportare la nascita, lo sviluppo e la formazione di associazioni e comitati locali
- Garantire il pieno rispetto e perseguimento della mission e della vision dell'associazione

3.1 COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

3.2 RISCHI E GOVERNANCE

3.1 Composizione dell'Associazione

Gli organi previsti dallo statuto dell'Associazione sono: il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale, il Collegio di Revisione dei Conti e il Collegio di Garanzia.

Il Congresso, formato da rappresentanti territoriali, elegge ogni 4 anni della Segreteria Generale (rappresentante politico e legale dell'Associazione), la Presidenza Nazionale e il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, formato da rappresentanti dei comitati territoriali, definisce e aggiorna la linea politica durante il mandato della Segreteria Generale. E' il massimo organo deliberante riguardo la politica associativa. La Segreteria Nazionale coordina le attività dell'associazione. Viene eletta su proposta della Segreteria Generale, che la presiede e ne è a sua volta responsabile.

03

Dirigenza

Gabriele Piazzoni - Segretario Generale
Natacchia Maesi - Presidente Nazionale
Marco Arlati - Sport
Michela Calabrò - Politiche Di Genere
Matteo Cavalieri - Tesoriere Nazionale
Christian Leonardo Cristalli - Diritti Persone Trans
Shamar Droghetti - Politiche Giovanili
Daniela Lourdes Falanga - Carceri, Legalità E Lotta Alle Mafie
Luciano Lopopolo - Formazione
Manuela Macario - Lavoro
Roberto Muzzetta - Esteri
Ilenia Pennini - Salute
Anna Claudia Petrillo - Rapporti Territoriali
Marta Rohani - Scuola
Claudio Tosi - Cultura, Storia E Memoria
Francesco Angeli - Vicepresidente Vicario
Daniela Tomasino - Vicepresidente

Componenti del Consiglio Nazionale

Barbaro Lorenzo	Moraglia Leonardo
Bianchi Alberto	Moramarco Michele
Bonzoni Louise	Napoli Francesco
Borghi Matteo	Pace Mirko
Brancato Manuela	Papagna Damiano
Canciani Ambra	Passi Patrizia
Catucci Giacomo	Paulina Sandi
Cavalletti Serena	Pellegatta Fabio
Ciminelli Pia	Pesaresi Ludovica
Costacurta Mirco	Pignatelli Luigi
D'Acri Silvio	Podavini Davide
D'Angelo Marilù	Pontillo Federico
De Adamo Eva	Ragusa Andrea
Del Regno Rocco	Redi Gianni
Di Giovanni Maria Cristina	Ricci Simone
Di Marcantonio Chiara	Saccardi Marco
Dicintio Danila	Simioli Salvatore
Duca Rosario	Solazzi Elisabetta
Fable David	Sollaku Xhino
Ferrarotto Antonio	Sorbara Fabrizio
Ferrarotto Davide	Tammaccaro Matteo
Ferri Eleonora	Tecchio Tamara Paola
Finelli Claudio	Toffetti Stefano
Fraulini Elisa	Tombesi Matteo
Fusacchia Manuela	Tonti Marco
Galeotti Giacomo	Tramonte Tommaso
Gasperini Giulio	Tripepi Margiotta Valentina
Giovinazzi Francesco	Turano Pietro
Graneri Serena	Ulgharaita Ilaria
Labanti Arianna	Varchetta Giosy
Liotta Emanuele	Vasile Ana Maria
Marchegiani Matteo	Vessi Licio
Marrazzo Fabrizio	Vibe Draghetti Elisabetta
Mazzocchi Maurizio	Vigliarolo Valentina
Merafina Nunzia	Visco Luca
Michelotti Lucrezia	Vodani Lara
Migliore Virginia	Zanichelli Filippo

Collegio di Garanzia

Alberto Baliello (presidente)

Alessandro Cataldi

Marco Coppola

Collegio di Revisione dei Conti

Bruno Tommassini (presidente)

Carlo Guarino

Massimo Bellomo

Staff

Segreteria e Logistica Ufficio Nazionale: **Federico Sassoli**

Ufficio Stampa: **Vincenzo Branà**

Webmaster: **Federico Esposito**

Responsabile Programmazione/Progettazione: **Ad Interim**

Coordinamento Progetti: **Ariberto Vergnani**

Amministrazione: **Matteo Cavalieri**

Direttore Informativo, Fundraising

e Digital Campaigning: **Fabrizio Sorbara**

3.2 Rischi e Governance

Nel 2022 i Comitati Arcigay hanno rilevato alcuni rischi prioritari che l'Organizzazione ha preso in considerazione e che cerca di gestire quali elementi strategici di una buona governance:

VALORI ETICI ED ASSOCIATIVI

4.1 VALORI ETICI 4.2 TEMI RILEVANTI E SENTIMENT ANALYSIS

4.1 Valori etici

I valori etici dell'associazione comprendono un insieme di principi e di regole che esprimono gli impegni e le responsabilità etiche che tutti coloro che operano presso l'associazione stessa sono chiamati a rispettare, nonché un elemento essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

04

4.2 Temi rilevanti e Sentiment Analysis

I temi rilevanti da rappresentare sono stati selezionati attraverso un'analisi focalizzata, sulla base dei seguenti principi:

- Coerenza con gli obiettivi associativi annuali.
- Priorità emerse dagli stakeholders, rilevate e misurate attraverso l'interazione con gli stessi.
- Adeguatezza nel rappresentare l'azione dell'associazione in modo esaustivo, coerente e in linea con gli impatti, anche indiretti, generati.

Per comprendere come sia percepita sui media l'Associazione sono stati utilizzati Talkwalker e la matrice di materialità.

Talkwalker è una piattaforma di social media monitoring e social listening, utile per monitorare i social network sull'Associazione. Oltre a "controllare" conversazioni già esistenti sull'associazione, questo tool serve anche per studiare i bisogni dei soci e della comunità in cui svolge la propria attività e analizzare le esigenze, i trend e le priorità delle persone che animano il web.

Di seguito è possibile rilevare il numero di fonti, media che parlando di Arcigay e dei servizi realizzati nell'ultimo anno e soggetti che interagiscono a ciascuna fonte, tale approccio permette di aggiornare il bisogno informativo.

Il social media monitoring è un'attività volta a quantificare la viralità e l'engagement di contenuti sul web, attraverso potenti strumenti di ricerca.

Lo strumento adotta anche la social listening che comprende tutte le attività di analisi e monitoraggio delle conversazioni online attorno all'Associazione, al settore e a specifici argomenti di interesse. L'ascolto delle conversazioni degli utenti è molto importante per individuare i bisogni più che prevenire situazioni di crisi, laddove vengano pubblicati

commenti negativi che minano l'immagine e i valori che l'associazione persegue.

Come parte del social listening c'è la sentiment analysis, che è definita come l'analisi delle opinioni sul gradimento o meno dell'Associazione e dei servizi, lasciate sul web dagli utenti (recensioni e commenti a post, forum, profili social e altro). Questa attività qualitativa misura la soddisfazione attraverso il linguaggio usato, mettendo in evidenza criticità e opportunità.

Le notizie che alimentano il grafico si concentrano principalmente sull'organizzazione e partecipazione ai Pride con aggressioni (mediatiche o verbali) sul territorio nazionale che vedono un incremento dato da un cambiamento sociale in atto. Le dichiarazioni governative e la rappresentazione di violenza sul territorio mostra il bisogno emergente. Tra le reazioni positive invece le informazioni legate all'ondata arcobaleno e attività culturali.

RIPARTIZIONE PER TIPI DI MEDIA

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

TEMI ASSOCIATI AL SENTIMENT

TIPI DI TEMA ★ Temi principali

PORTATA VS ENGAGEMENT

RIPARTIZIONE PER PAESI/REGIONI

- Italia
- United States
- Brasile
- Francia
- Regno Unito
- Germania
- Argentina
- Spagna
- Belgio
- Altro

ETA

TOP INTERESSI

LINGUE TOP

TOP PROFESSIONI

Grazie all'integrazione tra priorità strategiche dell'Associazione, bisogno e sentiment estrapolati e impatti generati è stato possibile definire la **matrice di materialità** che si basa anche sulle percezioni e priorità fornite da tutte le associazioni aderenti in termini di priorità.

- 3 SALUTE E BENESSERE
- 4 ISTRUZIONE QUALITÀ
- 5 PARITÀ DI GENERI
- 8 LAVORO DECENTE E ECONOMIA ECONOMIA
- 9 INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE, INDUSTRIE
- 10 SOCCORRERE LE DISUGLIANZE
- 11 CITTÀ E COMUNITÀ SICURE
- 16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI
- 17 PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO

5.1 La catena del valore

Per poter valutare e valorizzare l'impatto generato da Arcigay sul territorio ed individuare il processo di creazione del valore operato da Arcigay si è deciso di utilizzare la Catena del Valore, come strumento connesso alla Teoria del Cambiamento (ToC), framework essenziale in ambito di valutazione d'impatto. La teoria del cambiamento permette di mettere in relazione gli obiettivi strategici di Arcigay con le azioni messe in atto per il raggiungimento dei risultati attesi descrivendone INPUT (risorse impiegate), OUTPUT (servizi prodotti), OUTCOME (effetti a medio-lungo termine) e IMPATTI (cambiamenti di lungo periodo).

Il seguente capitolo propone di fornire una “misurazione” e una rendicontazione del valore complessivo creato da Arcigay, enfatizzando l’interconnettività tra i diversi capitali e i relativi impatti generati dalle azioni messe in campo dall’associazione.

Le azioni vengono ora presentate per tematiche, mentre seguirà un capitolo dedicato alla descrizione dettagliata di alcuni progetti di Arcigay.

Lo scopo principale di ogni bilancio sociale è quello di spiegare ai propri stakeholder come un’organizzazione crei valore nel tempo. Il modo migliore per farlo è attraverso una combinazione di informazioni quantitative e qualitative, ed è qui che entrano in gioco i sei capitali:

Capitale Umano

Insieme delle competenze, capacità ed esperienze degli stakeholder interni ad Arcigay

Sviluppare il capitale umano per Arcigay significa promuovere la dimensione valoriale del lavoro come elemento chiave nella

realizzazione di ogni persona con attenzione alla diversità, alla crescita personale e professionale e garantendo sempre un ambiente di lavoro sicuro.

Capitale Intellettuale e organizzativo

Risorse intangibili rappresentate da conoscenze organizzative e proprietà intellettuali. Far crescere il capitale sociale-relazionale vuol dire impegnarsi per nutrire un'associazione responsabile, attenta alla relazione con le persone associate e orientata all'ascolto e all'appagamento delle aspettative di tutti gli stakeholders in ogni territorio.

Capitale Sociale e Relazionale

Capacità di Arcigay di creare relazioni con gli stakeholder esterni e condivisione di valori al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo. Far crescere il capitale sociale-relazionale vuol dire impegnarsi

per nutrire un'associazione responsabile, attenta alla relazione con le persone associate e orientata all'ascolto e all'appagamento delle aspettative di tutti gli stakeholders in ogni territorio.

Capitale Produttivo

Immobili, infrastrutture e mezzi fisici utilizzati per la realizzazione delle attività. Sviluppare il capitale produttivo è fondamentale per Arcigay allo scopo di donare alle varie categorie di stakeholders il massimo risultato possibile, garantendo efficienza ed innovazione.

Capitale Finanziario - Insieme delle risorse economiche impiegate nella realizzazione delle attività

Sviluppare il capitale finanziario garantisce ad Arcigay un flusso di risorse idoneo a raggiungere i propri obiettivi e distribuire valore agli stakeholders.

Capitale Naturale

Tutti i processi e le risorse ambientali che contribuiscono alla realizzazione delle attività. Sviluppare il capitale naturale significa per Arcigay impegnarsi nella tutela della biodiversità, nella minimizzazione degli impatti sull'ambiente e nel portare un contributo ai percorsi di ricerca scientifica.

Attraverso l'analisi dei capitali che influenzano e sono influenzati dalle attività, Arcigay vuole comunicare in modo chiaro l'integrazione esistente e necessaria tra gli aspetti economici, organizzativi e quelli sociali. Per questo motivo, si presenta di seguito una panoramica dei macro-temi individuati dall'Associazione come fondanti la sua struttura, determinando per ognuno il capitale/i capitali a cui si riferisce e valutandone l'impatto anche grazie all'analisi delle risposte ad un questionario che Arcigay ha condiviso con tutti i Comitati e le Associazioni aderenti. Per il Capitale Naturale e il Capitale Finanziario verranno invece proposti dei paragrafi appositi in quanto trasversali a tutte le tematiche.

Dipendenti e Formazione

Le competenze e le qualità umane e professionali delle persone che fanno parte di Arcigay sono il fondamento per far sì che rimanga la principale associazione LGBTQIA+ italiana. Per questo motivo, Arcigay basa lo sviluppo del proprio capitale umano su alcuni pilastri fondanti: la formazione e lo sviluppo delle competenze, strumenti che permettono di rendere più qualificate le persone e di prepararle ad affrontare le sfide emergenti; la dimensione valoriale del lavoro come elemento chiave nella realizzazione di ogni persona con attenzione alla diversità, alla crescita personale e professionale; oltre al benessere e alla sicurezza sul luogo del lavoro, fattori imprescindibili. Le persone costituiscono il focus centrale nella strategia di crescita della associazione, coinvolgendo nei processi di amministrazione e gestione circa 120 persone.

Retribuzioni e rimborsi spese Amministratori: 25.882,00€
Soci: 77.643,25€

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

Personale coinvolto: 1

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato

Importo: € 14.335,00

Attività oggetto della prestazione: mansioni di segreteria organizzativa e supporto alla Segreteria per le seguenti attività istituzionali tese al perseguimento della mission, dei valori associativi e degli obiettivi specifici dell'associazione.

•L'associazione o i comitati hanno attività formative realizzate autonomamente? SI, in 44 COMITATI/ASSOCIAZIONI

•Quanti incontri formativi avete svolto in proprio (escluse formazioni nazionali) nell'ultimo anno? 2022: 300; 2021:191; 2020:152

•A quanti incontri formativi nazionali avete partecipato nell'ultimo anno? 2022:90; 2021:60; 2020:81

Trasparenza

Arcigay dopo aver analizzato i comitati territoriale e le associazioni aderenti ha anche definito la media di entrate e uscite relative a tutti i comitati sul territorio che generano e assorbono valore. La media delle entrate è pari a 42.695,71 € di uscite è pari a 42.296,46€.

•La vostra associazione pubblica il bilancio sul proprio sito?
SI: 15 Associazioni; NO: 29 Associazioni;
NON HANNO SITO: 14 associazioni

•24 associazioni redigono anche il bilancio sociale

Salute

Arcigay è presente sul territorio attraverso i comitati e ha sviluppato un'ampia rete a supporto delle politiche attuate. Arcigay si occupa di prevenzione della salute della comunità LGBTQIA+. Da una mappatura delle attività si riscontra una diffusione di attività di prevenzione HIV, Prevenzione IST (infezioni sessualmente trasmissibili), Salute sessuale (inclusi aspetti diversi dalla prevenzione HIV/IST), Salute mentale e benessere psicologico, Offerta gratuita di test HIV e altre IST. L'attività di prevenzione è stata realizzata attraverso molteplici attività. L'informazione alla popolazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, HIV e stigma persone HIV+ avviene o oralmente, o attraverso materiale divulgativo, o attraverso attività specifiche di crescita all'interno dei comitati e delle Associazioni. L'avvio della distribuzione di preservativi e soprattutto di lubrificante ha un'incidenza significativa sulla riduzione della rottura di preservativi con una riduzione sistematica delle MST/ IST tra i soggetti che frequentano le Associazioni e i Comitati Arcigay o che hanno ricevuto come utenti servizi di formazione e prevenzione delle MST/IST.

1. Marcellusi, A., Bini, C., Andreoni, M., Antinori, A., & Mennini, F. S. (2021). Valutazione delle conseguenze epidemiologiche ed economiche generate dal ritardo di trattamento dei pazienti HIV-positivi causato dalla pandemia COVID-19. *Global & Regional Health Technology Assessment*, 8(1).
2. Izzo, I., Carriero, C., Gardini, G., Fumarola, B., Chiari, E., Castelli, F., & Quirós-Roldán, E. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on HIV viremia: a single-center cohort study in northern Italy. *AIDS Research and Therapy*, 18(1), 1-5.
3. Scavia, M. (2020). Protocollo operativo per l'attività di somministrazione test hiv - sifilide presso Casarcobaleno. *European Journal of Volunteering and Community-Based Projects*, 1(1), 191- 205. Retrieved from <https://pkp.odvcasarcobaleno.it/index.php/ejvcbp/article/view/13>

La difficoltà di accesso alle cure durante il periodo pandemico ha comportato anche una riduzione delle attività Associtative legate alla somministrazione di test HIV a risposta rapida. Ciononostante, l'attività ha coperto un bisogno di diagnosi precoce sul territorio alternativa a un sistema sanitario in difficoltà a causa della crisi pandemica COVID-19 (note a piè pagina)1,2,3.

Arcigay attraverso la propria azione intende prevenire i casi di diagnosi tardiva aumentando allo stesso tempo la consapevolezza sul proprio status sierologico. Da progetti e analisi sperimentali è possibile individuare un'incidenza media di 1,5 casi di soggetti con una conferma di reattività al test HIV ogni 200 soggetti testati.

•**Associazioni e Comitati con un gruppo salute costituito:**
34 nel 2022; 27 nel 2021; 30 nel 2020

•**Associazioni e Comitati in cui c'è una persona responsabile salute:** 46 nel 2022; 34 nel 2021; 41 nel 2020

•**Quanti Preservativi avete autonomamente acquistato per la distribuzione nell' ultimo anno?**
2022: 134.932; 2021: 49.093; 2020: 41.328

•**Quanti Lubrificanti avete autonomamente acquistato per la distribuzione nell' ultimo anno?**
2022: 47.332; 2021: 18.750; 2020: 21.956

•**Quanti Test HIV avete effettuato nell' ultimo anno?**
2022: 7.625; 2021: 4.620; 2020: 3.418; 2019: 5.250

Giovani

Arcigay ha cercato nel tempo una rigenerazione associativa costante e al tempo stesso un'attenzione alle tematiche giovanili. La mappatura territoriale mostra la composizione associativa, l'empowerment dei gruppi e inoltre quanti sono stati assistiti nella fase delicata di coming out.

•**Esiste un gruppo giovani attivo nel vostro circolo territoriale?** SI, in 38 circoli, il numero di gruppi giovani è tornato al numero esistente prima del COVID-19.

•**Mediamente da quante persone è/sono composto/i il/i gruppo/i giovani?** 2022: 760 - in media 20 persone per associazioni/comitati; 2021: 696 - in media 27 persone per associazione/comitati; 2020: 642 - in media 11 persone per associazione/ comitati.

•**Quanti incontri e/o eventi del/dei gruppo/i giovani (o a tematica giovani) sono stati svolti nell' ultimo anno?** 2022: 712 in media 18 per comitato; 2021:536 - in media 18 per comitato; 2020: 430 - in media 8 per associazione/comitati.

•**Numero di giovani che avete supportato in fase di coming out / relazione con la famiglia nell' ultimo anno?** 2022: 542 - in media 14 persone per associazione/comitato; 2021: 383 - in media 13 persone per associazione/comitati; 2020: 344 - in media 6 persone per comitato;

•**Numero di giovani che under 28 sono presenti nel direttivo della vostra associazione?** 2022: 103 - in media 2 per associazione/comitato; 2021 - 104 - in media 2 per associazione/comitato; 2020: 158 - in media 3 per associazione/comitato; 2019

•**La vostra associazione ha rapporti di collaborazione con realtà LGBTQIA+ e non (collettivi, gruppi ecc.) che si occupano di giovani?** SI 58 Comitati/Associazioni

•**Numero di giovani che frequentano ancora le scuole superiori partecipano alle attività dell'associazione e/o del gruppo giovani?**

2022: 313 - 5 per associazione/comitati 2021: 307 - in media 5 per associazione/comitati; 2020: 319 - in media 5 per comitato

•**Sono presenti persone migranti nel/nei gruppo/i giovani?** SI, in 21 Associazioni

•**Sono presenti persone con disabilità nel/nei gruppo/i giovani?** SI, in 12 Comitati/Associazioni

•**Sono presenti persone intersex, transgender, non-binary, a-gender ecc nel/nei gruppo/i giovani?** SI, in 31 Comitati/Associazioni

Trans*

Arcigay ha sviluppato politiche e servizi rivolti alle persone trans*. Le risposte che si riportano di seguito rappresentano la panoramica sulla composizione associativa e quante persone sono state assistite. Su questi temi si evidenzia un aumento costante nel triennio. Questa considerazione non è riflessa negli assistiti che sono diminuiti non facendo però variare di molto la distribuzione dei contatti effettuati su tutti i comitati.

L'associazione, attraverso i servizi di accompagnamento alla transizione, ha sviluppato attività di supporto che in rete, con i servizi sanitari territoriali e con attività community based, permette un'assistenza e presenza costante nella vita delle persone associate. Il servizio offerto mira a ridurre la percentuale di tentati suicidi pari al 32% dei soggetti secondo diversi studi condotti¹⁰, e un incremento dell'inclusione e del benessere sociale^{11,12}. L'attività di fatto è condotta anche grazie ai gruppi sviluppati all'interno delle associazioni territoriali.

•**Quante persone trans* vi hanno contattato nell'ultimo anno?**
2022: 418; 2021: 1047; 2020: 844; 2019: 727. In media 17 nel 2021, 14 nel 2020 e 12 nel 2019

•**Vi sono persone trans* attivate all'interno dell'associazione?**
2022: 277; 2021: 221; 2020: 190. In media 4 attivisti* per Comitato/Associazione

•**Esistono, nella città o nel territorio di riferimento del comitato, servizi strutturati per il sostegno alle persone trans*?** Si per 37 comitati/associazioni

•**Quante persone Trans* avete supportato/assistito in fase di transizione nell'ultimo anno?**
2022: 472; 2021:368; 2020: 208; 2019: 181. In media 7 nel 2022, 6 persone nel 2021, 4 persone trans nel 2020.

•**Quante persone trans* vi hanno contattato nell'ultimo anno?**
2022: 1.303; 2021: 1.047; 2020: 844. In media 20 nel 2022; 17 nel 2021, 14 nel 2020.

10. Clements-Nolle, K., Marx, R., & Katz, M. (2006). Attempted suicide among transgender persons: The influence of gender-based discrimination and victimization. *Journal of homosexuality*, 51(3), 53-69.

11. Bauer, G. R., Zong, X., Scheim, A. I., Hammond, R., & Thind, A. (2015). Factors impacting transgender patients' discomfort with their family physicians: a respondent-driven sampling survey. *PLoS one*, 10(12), e0145046.

12. Puckett, J. A., Matsuno, E., Dyar, C., Mustanski, B., & Newcomb, M. E. (2019). Mental health and resilience in transgender individuals: What type of support makes a difference?. *Journal of Family Psychology*, 33(8), 954.

Migranti

Arcigay si occupa da diversi anni di persone migranti, l'attività coinvolge sia attività di supporto legale che psicologico e assistenziale; di seguito è rappresentata la panoramica sui casi seguiti e quanti hanno interessato la casistica della richiesta di asilo e successiva protezione. Le attività infatti mirano a tutelare tutti i soggetti che hanno bisogno di asilo per persecuzioni legate all'orientamento sessuale nel paese di origine o hanno subito violenza^{13,14}. Emigrare in un paese straniero ed essere LGBTQIA+ comporta un doppio stigma.

13. Nakamura, N., & Pope, M. (2013). *Borders and margins: Giving voice to lesbian, gay, bisexual, and transgender immigrant experiences*. *Journal of LGBTQIA+ Issues in Counseling*, 7(2), 122-124.

14. Redcay, A., Luquet, W., & Huggin, M. E. (2019). *Immigration and asylum for lesbian, gay, bisexual, and transgender individuals*. *Journal of Human Rights and Social Work*, 4(4), 248-256.

• **L'associazione ha attività e/o iniziative in questo settore?** Sì, per 31 associazioni/comitati aumentati rispetto all'anno precedente

• **Quante richieste/casi di migranti avete seguito nell'ultimo anno?** 2022: 606 - in media 9 per comitato/associazione, 2021: 408 - in media 7 per comitato/associazione; 2020: 514 - in media 9 per comitato/associazione.

• **Quante procedure di asilo avete seguito nell'ultimo anno (inclusi eventuali ricorsi)?**
2022: 207; 2021- 187 in media 3 per comitato;
2020: 296 - in media 5 per associazione/comitati;
2019: 459 - in media 9 per associazione/comitati

• **Quante persone richiedenti asilo da voi seguiti hanno ottenuto una qualche forma di protezione nell'ultimo anno?**

2022: 302 in media 4 per associazione/comitato; 2021: 96 in media 2 per associazione/comitati; 2020: 148 - in media 3 per associazione/comitati

• **L'attività rivolta a migranti è realizzata da persone volontarie dell'associazione o in collaborazione con altri?**

In 12 Comitati/Associazioni da persone volontarie,
11 Comitati/Associazioni da da persone volontarie e altri soggetti, 5 Comitati/Associazioni da Altri

• **Le persone coinvolte nell'attività rivolta a migranti hanno fatto formazioni specifiche?**

Sì nel 2022 sono state svolte formazioni in 40 associazioni/comitati aumentate rispetto alle 31 formazioni svolte nel 2020

Scuola

Arcigay svolge attività all'interno delle scuole e rivolge la propria attenzione non solo a studenti, ma anche a insegnanti e alle famiglie che sono state raggiunte.

Lavoro

Arcigay si occupa dei rapporti avuti con altre aziende e associazioni con condivisione di buone pratiche ed effetti sul benessere ed equilibrio tra vita privata e lavoro.

- **Numero di studenti avete raggiunto nell'ultimo anno scolastico?** 2022: 26.742; 2021: 23067; 2020: 31771.
- **Numero di insegnanti e/o genitori avete raggiunto nell'ultimo anno scolastico?** 2022: 1591; 2021: 1.936; 2020: 33.480
- **Quanti laboratori avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?** 2022: 339; 2021: 323; 2020: 145
- **Quanti Incontri con studenti avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?** 2022: 408; 2021: 276; 2020: 169; 2019: 333
- **Il tuo Comitato ha mai realizzato attività laboratoriali nelle scuole nel corso degli ultimi 5 anni (laboratori per studenti, assemblee d'istituto, formazioni per insegnanti etc)?** Si in 57 comitati/associazioni
- **Nel tuo Comitato esiste un gruppo di persone specifico che coordina e realizza le attività con le scuole?**
Si in 40 comitati/associazioni

- **Con quante Aziende avete intrattenuto rapporti nell'ultimo anno?** 2022: 96; 2021:75; 2020:124
- **Quanti Casi di Discriminazione sul Lavoro avete seguito nell'ultimo anno?** 2022: 81; 2021:132; 2020:129
- **A quante aziende avete fornito consulenza sul Diversity Management nell'ultimo anno?** 2022: 44; 2021: 49; 2020: 34
- **Esiste una collaborazione concreta e fattiva con le organizzazioni sindacali per svolgere iniziative e attività nell'ambito dei diritti delle persone LGBTQIA+ sul luogo di lavoro?** Si, per 17 Comitati/ Associazioni
- **Esiste una collaborazione locale con Sportelli Nuovi Diritti di organizzazioni sindacali?**
Si, per 6 Comitati/Associazioni

Supporto Giuridico

Arcigay ha realizzato un programma "Sportello Legale" che mette in rete avvocati che collaborano a vario titolo con Arcigay su tutto il territorio nazionale, sia a livello locale con le associazioni aderenti, sia direttamente a livello nazionale, con l'obiettivo di condividere esperienze professionali, pareri, prassi, idee, interpretazioni su questioni giuridiche, dare una prima risposta orientativa gratuita a chi pone domande di carattere giuridico ad Arcigay, fornire internamente pareri legali alle associazioni aderenti e ai loro dirigenti, definire e tentare cause strategiche al fine di ottenere un generale cambiamento normativo, dare eventualmente indicazioni, solo su esplicita richiesta, relativamente a professionisti che possano seguire casi nell'ambito della propria attività professionale ordinaria, secondo un criterio di competenza e vicinanza geografica. Arcigay nello specifico si occupa dell'applicazione della legge sulle Unioni Civili, di Cause strategiche per il Matrimonio Egualitario, di Cause relative alla discriminazione, di Cause di riattribuzione anagrafica per persone transessuali e di priorità attribuite anche in base a condizioni di indigenza e carenza di tutele attraverso canali differenti da quello associativo.

Il settore giuridico di Arcigay riceve richieste di informazioni legali e segnalazioni tramite e-mail e pagine sui social che fungono da antenne sul territorio nazionale.

•L'associazione ha attività o iniziative in questo settore?

SI, 21 Associazioni/Comitati

•L'associazione ha un legale di riferimento? SI: 29

2022: 251; 2021: 214; 2020: 277

Supporto psicologico

Lo Sportello di ascolto e consulenza LGBTQIA+ rappresenta uno spazio di ascolto, di accoglienza e di sostegno per persone che affrontano momenti cruciali della propria esistenza. Lo sportello ha l'obiettivo di promuovere il benessere degli individui e la tutela dei diritti, offrendo supporto sociale e psicologico. Lo sportello offre uno spazio protetto rivolto a persone e coppie LGBTQIA+ che si trovano ad affrontare problematiche inerenti il proprio orientamento sessuale.

Il servizio si rivolge a tutte quelle persone che sentono la necessità di confrontarsi sulle proprie incertezze e difficoltà nel comprendere e vivere la propria dimensione affettiva e il proprio orientamento sessuale. Si pone, inoltre, l'obiettivo di incrementare la conoscenza e la diffusione di una cultura psicologica in merito alle tematiche strettamente legate all'omofobia, alla transfobia e al bullismo omofobico.

•L'associazione ha un telefono amico / chat helpline LGBTQIA+? SI, 24 Associazioni/Comitati

•Quanti contatti ha avuto il vostro telefono amico / chat helpline LGBTQIA+ nell'ultimo anno?

2022: 32.306; 2021: 21.761; 2020: 21.784

•L'associazione ha un servizio di supporto psicologico

gratuito, non estemporaneo, attuato tramite colloqui vis-a-vis? SI in 34 Comitati

Donne

Arcigay chiede la collaborazione di tutte le associazioni della rete attraverso la somministrazione di un questionario. Nel caso specifico sul tema delle donne presenti all'interno dell'organizzazione e nei consigli direttivi, le risposte che si riportano di seguito rappresentano la panoramica.

•Quante donne ci sono nel vostro direttivo?

2022: 104; 2021:148; 2020: 148

•Esiste un gruppo donne nel vostro comitato?

Sì in 7 comitati/ associazioni

•Quante donne ci sono nel vostro comitato?

In media 10 donne per ogni comitato

•Ci sono donne migranti nel vostro comitato?

Sì in 7 comitati/associazioni nel 2022; 6 nel 2021; 6 nel 2020

•Ci sono donne con disabilità nel vostro comitato?

Sì in 12 comitati/associazioni nel 2022; 19 nel 2021; 17 nel 2020

•L'associazione ha realizzato campagne per la visibilità delle donne lesbiche, bisex, trans, intersex, asessuali, migranti, con disabilità?

Sì in 22 comitati/associazioni nel 2022; 10 nel 2021; 11 nel 2020

•L'associazione ha realizzato iniziative sulla salute sessuale delle donne? Si in 18 comitati/associazioni

•L'associazione ha rapporti di collaborazione con associazioni LGBTQIA+ e non, Consulitori e/o CAV (Centri antiviolenza, movimenti e/o collettivfemministi/

transfemministi che si occupano di donne?

Sì in 30 comitati/ Associazioni

•L'associazione ha partecipato ad iniziative di formazione sulle politiche di genere?

Sì in 23 comitati/Associazioni

•L'associazione ha partecipato ad iniziative di formazione sul contrasto alla violenza di genere?

Sì in 17 comitati/Associazioni

•L'associazione ha uno sportello dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle donne lesbiche e bisessuali vittime di violenza domestica? Si in 6 comitati/Associazioni

Over55

Arcigay promuove iniziative per il contrasto alle solitudini involontarie della terza e quarta età LGBTQIA+ è la promozione dell'invecchiamento attivo. Inoltre, si occupa di attività volte a incrementare l'isolamento e la riduzione registrata spesso nella terza età a livello sociale. Arcigay svolge attività di aggregazione e socializzazione insieme ai componenti del Forum del Terzo Settore coinvolgendo diversi target, tra cui gli Over 55. L'aspetto è rilevante perché contribuisce a rendere le città e comunità più sostenibili integrando anziani, persone con disabilità e soggetti definiti fragili che attraverso il coinvolgimento in attività associative e aggregative escono maggiormente di casa e incrementano lo scambio di conoscenze, saperi esperienze e percezioni della realtà (Rapporto 2021 -Il terzo settore e gli obiettivi di sviluppo sostenibile).

Sport

Arcigay riconosce il benessere psicofisico di tutti i soggetti. Questo viene realizzato anche attraverso la promozione dello sport tra le persone associate riconoscendo tra i valori anche le pari opportunità.

- **Esiste una sezione o pagina dedicata allo sport sul sito dell'associazione locale?** SI in 4 comitati/associazioni
- **Esistono progetti attivi o progetti sviluppati in passato sullo sport?** SI in 16 comitati/associazioni
- **Quante giocatrici sono trans* MTF?** 2022: 5; 2021:1; 2020:4
- **Quanti giocatori sono trans* FtM?** 2022:9; 2021:11; 2020:6
- **Ci sono stati episodi di discriminazione in ambito sportivo? Avete ricevuto segnalazioni?** 2022:2; 2021:5; 2020:12

• **Quante persone attiviste/volontarie Over 55 ci sono nel vostro comitato?** 169 in totale nel 2022. In media 3 persone attiviste/volontarie per associazione

• **Il comitato ha realizzato attività e iniziative rivolte a persone in condizioni di svantaggio e/o di marginalità?**
SI in 13 comitati/Associazioni

• **Quante persone in condizioni di svantaggio e/o marginalità si sono rivolte al vostro comitato per un supporto di qualche tipo?** 444 nel 2022

• **Il comitato è in grado di fornire supporto a persone in condizioni di svantaggio e/o marginalità?**
SI in 22 comitati/Associazioni con attività di orientamento ai servizi territoriali

Comunicazione

RASSEGNA STAMPA - L'associazione sviluppa la sua strategia di comunicazione sfruttando prevalentemente quanto messo a disposizione dai social media. Il budget, quindi, viene concentrato sul canale di comunicazione che garantisce massima visibilità, interesse ed immediatezza di interazione.

SITOWEB-I contenuti di un sito web devono necessariamente essere curati con metodo e professionalità, devono fornire informazioni puntuali, precise, complete, che soddisfino le esigenze dell'utenza che ne usufruisce. In un clima di incertezza, come quello vissuto in questi mesi, l'obiettivo di Arcigay è stato quello di rimanere accanto a tutte le associazioni LGBTQIA+ e alle persone connesse alla realtà Arcigay, fornendo loro costanti aggiornamenti normativi e regolamentari e proponendo nuove iniziative.

L'apprezzamento per il lavoro svolto è rintracciabile nel costante aumento dei numeri di visualizzazione dei contenuti pubblicati.

@Arcigay
35.679 Followers
11.830 Membri
Gruppo Facebook

@arcigay
447 iscritti
al canale

Arcigay TV
1.550 iscritti
16.979
visualizzazioni
1.830,5 ore di
video guardati

@arcigay
11.900
followers

@arcigay
10.913
followers

Capitale Naturale

Arcigay risulta da tempo attenta ai consumi energetici, di diverso genere, e si impegna nella continua riduzione degli sprechi, attraverso accurate valutazioni sulle capacità tecniche dei beni strumentali posseduti e il loro impatto ambientale, nonché sul loro effettivo utilizzo.

Arcigay è consapevole del proprio ruolo, delle responsabilità e dell'influenza delle proprie azioni sull'ambiente in quanto associazione.

Pertanto, cosciente di questa correlazione tra dimensione associativa e territoriale, ha la responsabilità di ridurre quanto più possibile il proprio impatto. A seguito dell'analisi sulle tematiche avvenuta negli ultimi anni, l'associazione ha deciso di aggiornare la propria matrice di materialità. La priorità su cui Arcigay ha scelto di concentrare le proprie azioni riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, ex strutture industriali, siti contaminati o non accessibili a causa di barriere architettoniche spesso situati in zone marginalizzate o edifici sottratti alle mafie. I locali sono di norma strutture concesse dall'amministrazione pubblica a Comitati e Associazioni.

L'analisi dei comitati e associazioni Arcigay riporta una riqualificazione di 12 sedi tra il 2019 e il 2021 e 9 nel 2022 con un efficientamento energetico.

•Avete un sito Web? Si in 22 Comitati/associazioni

•Avete persone volontarie che si occupano di comunicazione digitale? Si in 19 Comitati/associazioni

•Disponete di un Ufficio Stampa?

Si in 22 Comitati/associazioni

Capitale finanziario

STATO PATRIMONIALE RIEPILOGATIVO	2022	2021	2020	2019	2018
Totale quote associative ancora da versare	16.637,00	12.053,00	12.840,00	28.804,00	25.338,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni Materiali	484,00	978,00	1.471,00	2.440,00	3.409,00
Immobilizzazioni	484,00	978,00	1.471,00	2.440,00	3.409,00
Crediti	27.160,00	3.402,00	31.169,00	0,00	50,00
Disponibilità liquide	443.861,00	258.267,00	266.310,00	305.391,00	389.686,00
Attivo circolante	471.021,00	261.669,00	297.479,00	305.391,00	389.736,00
Ratei / Risconti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITÀ	471.505,00	274.700,00	311.790,00	336.635,00	418.483,00
Patrimonio netto	441.447,00	252.087,00	267.187,00	289.242,00	373.516,00
Fondi per Rischi ed Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	5.201,00	3.874,00	2.710,00	1.631,00	537,00
Debiti	24.857,00	18.739,00	41.893,00	45.762,00	44.430,00
Ratei / Risconti Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITÀ	471.505,00	274.700,00	311.790,00	336.635,00	418.483,00

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	2022	2021	2020	2019	2018
Valore della gestione	344.163,00	395.845,00	445.729,00	415.073,00	388.652,00
Proventi da attività Istituzionale	343.834,00	395.845,00	437.731,00	412.447,00	387.752,00
Altri Proventi	0,00	0	7.996,00	2.626,00	899,00
Proventi Finanziari	329,00	0	2,00	0,00	1,00
Costo della gestione	344.163	388.513,00	471.881,00	414.600,00	377.810,00
Oneri attività Istituzionale	335.815,00	386.302,00	467.011,00	406.957,00	374.150,00
Altri costi non specifici	0,00	0	1.309,00	0,00	0,00
Imposte	1.731,00	2.211,00	3.561,00	7.643,00	3.660,00
Risultato d'esercizio	6.617,00	7.332,00	-26.152,00	473,00	10.842,00

Nell'esercizio è stato generato un avanzo pari a 6.617€ che sarà impegnato in attività di interesse generali.

L'incidenza dei progetti per l'anno 2022 ha visto un totale entrate pari a 508.230,4 € a fronte di un totale uscite pari a 505.509,4€. Nell'analisi condotta rientra anche il 5per1000 che ha supportato la realizzazione di diversi progetti ed iniziative istituzionali.

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO	100%
Contributi	0%
Personale e professionisti assimilati a dipendenti	94%
Stato (imposte)	6%
Ammortamenti e svalutazioni	0%

Distribuzione del valore aggiunto

Entrate

Uscite

Incidenza degli SDGs sul Bilancio
Rappresenta le entrate e uscite sostenute da Arcigay per realizzare le attività di interesse generale proporzionali al valore imputato per SDGs.

IMPATTO DEL VALORE SOCIALE GENERATO SUL CONTESTO

Se si considera il valore dell'attività di volontariato e il relativo valore dell'impatto sociale che non trova rilevanza a livello di contributi, donazioni e trasferimenti per l'Associazione e come valore sul contesto economico pari a € 1.180.408,89 €, cresciuto in maniera esponenziale rispetto al 2020 dove il valore generato era pari a 745.692,90 € inciso dalla ricaduta del periodo pandemico. Questo rappresenta la ripresa delle attività realizzate. Il calcolo è stato determinato attraverso il metodo di costo sostituzione del lavoro quantificato in base alle ore di volontariato con riconoscimento indicativo determinato dalle tabelle ministeriali e dei centri servizi del volontariato in base al criterio del costo sostituzione ore lavoro¹. Le ore dei professionisti volontari (medici e avvocati) o delle prestazioni 2 è stata rendicontata quale attività professionale secondo le tabelle di ciascun ordine di riferimento (valore minore medio per attività o prestazione senza considerare eventuali scaglionamenti remunerativi in aumento. A tal fine di seguito tabella di stima e quantificazione di impatto economico e valore generato a sistema. Non tutte le attività che hanno avuto impatto come descritto all'interno del documento trovano una quantificazione ipotetica dell'impatto sul sistema economico generato da Arcigay non remunerato. Per tutte le attività, specie per gli interventi nelle scuole, l'attuale pandemia da Covid-19 ha pesato in maniera significativa. Bisogna evidenziare come il valore aggiunto distribuito effettivo, che può essere analizzato nella sezione dedicata al bilancio e attività finanziaria, debba essere sommato al valore effettivo generato dalle attività sul territorio.

1. Esposito, P., Brescia, V., Fantauzzi, C., & Frondizi, R. (2021). *Understanding Social Impact and Value Creation in Hybrid Organizations: The Case of Italian Civil Service. Sustainability*, 13(7), 4058.

2. *Criteri tabellari emanati con Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il*

Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese Divisione III Volontariato e della Responsabilità sociale delle imprese. Indirizzi di gestione progetti - Anno 2016 Allegato n. 2. Indirizzi di gestione e modelli per la gestione del ciclo del progetto - Indirizzi di Gestione Progetto 2016.

2. D.P.R. 17 Febbraio 1992 Tariffa minima nazionale delle prestazioni mediche

ITEM	N. SERVIZI 2022	N. SERVIZI 2021	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE 2022	VALORE TOTALE 2021	VALORE TOTALE 2020
Quanti laboratori con studenti avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?	339	323	145	Media di 3 ore ad intervento per 2 volontari impegnati in media = 2.034 ore	€17,11/ora (5° livello)	34.801,74 €	33.159,18 €	14.885,70 €
Quanti incontri con studenti avete realizzato nell'ultimo anno scolastico?	408	276	169	Media di 3 ore a intervento per 2 persone volontarie impegnate in media = 2.448 ore	€17,11/ora (5° livello)	41.885,28 €	28.334,16 €	17.349,54 €
TOTALE VALORE GENERATO SCUOLE						76.687,02 €	61.493,34 €	32.235,24 €

ITEM	N. SERVIZI 2022	N. SERVIZI 2021	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE 2022	VALORE TOTALE 2021	VALORE TOTALE 2020
Quante persone volontarie o attiviste con HIV ci sono nel vostro comitato?	105	117	129	Media di 3 persone volontarie presenti al mese tra cui attiviste e volontarie HIV+, con una media di 35 presenze dal solo dato mappato al mese con attività media almeno 4 ore di attività mensili = 140. Su 12 mesi = 1.680 ore	€17,11/ora (5° livello)	28.744,80 €	32.029,92 €	35.315,04 €
Quanti utenti avete assistito nell'ultimo anno per problematiche legate alla salute (escluso effettuazione test hiv)?	889	384	614	Presenza media di un medico ad attività	€ 12,91:	41.885,28 €	28.334,16 €	17.349,54 €
Quanti Test HIV avete effettuato nell'ultimo anno?	7.625	4.620	3.418	Almeno 20 minuti a test individuo un numero di prestazioni pari a 2.541 ore di attività medica + almeno 2 persone volontarie	€ 20,66 (7,75 prelievo sangue capillare + 18,08 visita ambulatorio)	139.450,08 €	84.515,20 €	70.615,88 €
TOTALE VALORE GENERATO SALUTE						179.671,87 €	121.502,56 €	113.857,66 €

ITEM	N. SERVIZI 2022	N. SERVIZI 2021	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE 2022	VALORE TOTALE 2021	VALORE TOTALE 2020
Quanti casi Legali avete seguito nell'ultimo anno?	349	214	277	Media 5 ore a caso: 1.745 ore	€ 330	€ 575.850	352.100 €	457.050 €
TOTALE VALORE GENERATO ASSISTENZA LEGALE								
						575.850 €	352.100 €	457.050 €

ITEM	N. SERVIZI 2022	N. SERVIZI 2021	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE 2022	VALORE TOTALE 2021	VALORE TOTALE 2020
Quante persone hanno ricevuto da voi vero e proprio supporto psicologico nell'ultimo anno?	920	507	362	5 ore medie per un totale di 4.600 ore	Tariffa minima 35€	161.000 €	88.725 €	63.350 €
TOTALE VALORE GENERATO ASSISTENZA PSICOLOGICA								
						161.000 €	88.725 €	63.350 €

ITEM	N. SERVIZI 2022	N. SERVIZI 2021	N. SERVIZI 2020	ANALISI PARAMETRO	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE 2022	VALORE TOTALE 2021	VALORE TOTALE 2020
Quante persone avete accolto in una vostra struttura abitativa nell'ultimo anno?	78	27	33	Costo affitto casa edilizia convenzionata 200 su 12 mesi = 2.400	200€/ mese	187.200 €	64.800 €	79.200 €
TOTALE VALORE GENERATO STRUTTURA ABITATIVA								
						187.200 €	64.800 €	79.200 €

TOTALE VALORE GENERATO	2022	2021	2020
	1.180.408,89 €	688.620,90 €	745.692,90 €

**BILANCIO
SOCIALE
2022**

